

MEN GÜÝMENJE ÜÇIN ŞYGYR YAZMADYM!

S.Awezkyçewa

Garagalpak döwlet universiteti

Türkmen dili we edebiyaty kafedrasý assistenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272139>

Annotatsiya. Makalada Abaýyň döredijilik aýratynlygy barada durulyp geçilen.

Daýanç sözler: nusgawy edebiyat, ynsanperwerlik, gazak milli durmuşy .

Annotation. The article discusses the creative features of Abai.

Key words: classic literature, humanity, kazakh national life.

Dünýäniň beýik akyldarlary birden-kä tarpdan ýüze çykmaýarlar. Olaryň döreýşi zerurlyk we tebigy kanunalaýyklyk bolup, halkyň, milletiň ykbaly, onuň ruhy kämilligi bilen baglydyr. Olaryň beýikligi bolsa, özleriniň durmuşy we ykbaly bilen geçen we geljek asyrlary ahlak we sosial taýdan sepleşdirýänligindedir. Şonuň üçin-de beýik akyldarlar döwürleriň we zamanlaryň, ýurtlaryň we halklaryň ajaýyp duşuşmasydyr. Şol beýik akyldarlaryň biri-de türki halklaryň ajaýyp klassigi, gazak ýazuwly edebiyadynyň düýbünü tutujy, gazak-rus edebi baglansygynyň ýoluny açyjy Abaý Kunanbaýewdir. Ol asyryň garankylygynda ýagtylyk maýagy boldy, nurly ertire garaşyp gezdi.

Edebiyat meydanyna gelen ähli şahyrlar halkyň hakydasynda galmaýar. Olar diňe hünärmenlerin ylmy işlerinde öwrenilýär. Emma Abaý ýaly läheňler asyrlardan-asyrlara tarap özüne ýol salyp gelýär.

Gazak halkynyň ruhy serdary Abaý Kunanbaýewiň bize tarap çeken şol ajaýyp ýoly bu gün halklary görüşdirýär.

Türkmen halky bilen gazak halkynyň sosial-syýasy we medeni arabaglansygynyň kökleri asyrlaryň jümmüşinden gaýdýar. Gazak halkynyň arasynda aýdylýan bir rowaýatda tassyklanyşyna görä bir ata-enäniň Söýün we Seýil diýen iki ekiz ogly bolanmyşyn, ol oğlanlar edil siýam ekizleri ýaly bitişik dogulanmyşyn. Kimdir biri olary gylyç bilen aýyranmyşyn diýilýär. Elbetde, rowaýat rowaýatlygyna galýar, hakykat bolsa hakykatlygyna, emme näme-de bolsa aslynda bir durmuş hakykat bolmasa rowaýat hem tarpdan döremeýär. Häzirki etnik türkmenleriň bir bölegine söýünhan, bir bölegine bolsa esenhan diýer ekenler. Galyberse-de, ata türkmenler özlerini Aksilli diýen gazak aýalyna öýlenen Gözli atanyň nebereleri hasaplaýarlar.

Şundan görnüşi ýaly türkmen halkynyň bir tarapynyň daýylary gazaklar bolup hasaplanýar.

Abaýyň döredijiligi türkmen halkynyň arasynda örän meşhurdyr. Yazyjy Rähmet Seýidow şygrylarynyň aglabasyny Abaýyň altaýak goşgy düzüş formasynda ýazypdyr. Abaýyň eserlerine çuňňur demokratizm, döwrüň progressiw idealaryna ýykgyň etmek, duýgularyň güýji, duýgularyň beyan edilşiniň aýdyňlygy bakylyk berdi. Abaý parahatlygy, halklaryň arasynda dostlugy ündäpdir. Onuň poeziýasynyň bu äheňi tüýs дәwrebaп äheňdir. Agzybirliгиň il-gününiň аýdymчысы болан Abaý halkynyň durmuşyna hemişe gyýylypdyr:

Baý seýildi,
Bir beyildi-
Elde žaksy galmady.
Eldegi erkek
Baska seltek
Kagyp, elin karmady.

Abaýşynas alymlaryň çintgiläp öwrenşine görä Abaýyň döredijiliginde gündogar edebiýatynyň we rus edebiýatynyň täsiri örän uly bolupdyr. Sebäbi Abaý diňe şahyr bolmazdan ol ökde terjimeçi hemdir. Puşkiniň, Lermantowyň, Krylowyň eserlerini gazak diline terjime edýär. Abaýyň ýaşan zamanasy -XIX asyryň ikinji ýarymy Gazagystanda feodallaryň höküm süren zamanydy. Ikinji tarapdan, Gazagystany özlerine boýun eden patyşa ruslarynyň gazak halkyny dürli süteme sezewar eden wagtlaryna gabat gelýär. Abaý gazak folklor edebiýadynyň baý miýrasyny içgin öwrenip, özüniň eserlerini halkyň peýdasy üçin hyzmat etdirmegiň guralyna öwürýär. Abaý özüniň şygrylaryny güýmenje üçin дәl-de, eýsem halka hyzmat etmek maksadynda ýazandygyny nygtaýar.

Maksadym dil ussatlygy, hünär seçmek,
Nadanyň gözün oýup, köňül açmak. [2.111]

Ýene-de

Nusga alsyn diýip bu yaş yigitler,
Pikirimde oýun-sapa gülki yok. [4.67]

Gazak ýazuwly edebiýadyny döretmekde, onun edebi dilini ösdürmekde Abaýyň hyzmaty, zähmeti köp. Sebäbi gazak halkynda Abaýdan öň hakyky manysyndaky ýazuwly edebiyat bolmandy diýen ýaly. Abaýdan öňki gazak poeziýasy diňe halkyň agzeki edebiýady görnüşinde boldy, folklor derejesinden aňry geçmedi. Abaý gazak halkynyň täze ýazuwly edebiýadynyň esasyny goýan şahyr boldy. Abaý öz halkynyň

poeziýasyna liriki žanryň şygyr formalarynyň bentleriniň ondan gowragyny girizipdir. Şahyr gündogar we rus poeziýasyndan nusgalar alyp, şolar esasynda özüniň ýoluny tapyp, goşgy formalaryny döredipdir. Şol formalaryň iň ajaýyplary Abaýyň altaýak we sekizayak bentleridir. Bu bentler gurluşy, kämilligi, ritmiki sazlaşygy bilen tapawutlanýar. Şahyryň döredijilik ussahanasynyň önümi bolan bu bentler wagtyň geçmegi bilen gazak poeziýasynyň milli çeperçilik keşbine öwrülipdir. Abaýyň altaýak goşgy düzüş formasy gazak edebiýadynyň çäklerinden çykyp türki dilli halklaryň ençemesiniň poeziýasyndan özüne mynasyp orun alyp bildi. Abaý bendinde ýazylan şygyrlary türkmen poeziýasynda näçe diýseň tapyp bolar. Gazak halky ençeme şahyrlary döretdi, emma şolaryň arasynda deňi-taýy bolmadyk söz ussady Abaýdyr. Abaýyň nähili ömür sürüp ötendigini jikme-jik göz öňüne getirmek kyn. Biz ol barada köp zatlary çak edýäris. Emma biz onuň şygyrlaryny okaýarys, bularda şahyr bize öz döwri hakynda taryhçy adama-da başartmajak ussatlyk bilen gürrüň berýär. Onuň ýiti hem täsirli sözleriniň kömegi bilen şol döwrüň adamlary şeýle suratlandyrýar.

Ar-namys, uýat, ynsap, sabyr, talap,
Bulary yzlamaz hiç kimler halap,
Giň pikirdir, çuň ylmy gözlemeýär.
Ýalan bilen gybaty ýündeý işip. [2.64]

Abaýyň döredijiliginde şol agyr döwürde gazak halkynyň ömür beýanyny görýäris. Onda alaçsyz galan adamyň ahy-nalasy-da, azat durmuş hakdaky süýji arzuwlaryda, ynsanyň gözellige, ýaşayşa bolan belent söýgüsünde görnüp dur. Bu poeziýada gaýgyly äheňler, erksizligiň eýmenç şekilleri hem bar.

Solupdyr reňki otlaryň, güllen,
Gülküsi çykanok körpe nesilleň,
Edil kakan göwre ýaly agaçlar,
Iňläp ýatyr, görki gaçypdyr çölleň. [3.219]

Şahyryň wasp edýän häsiýetli taraplary esasan hem gowy häsiýetlilik, watany, il-ýurduňy söýmek, ulyny sylamaklyk, batyrlyk, dogrysözlülük, agzybirlilik, zähmeti gowy görmeklik, adamkärçilik, hakyky durmuşa ynanmaklyk ýaly garaýyşlaryna degişli goşgularydyr.

Gybat, aldaw, jalaýlykdan,
Araňy tiz açawergin.
Men-menlikden, bikärlikden,
Duşmanyňdan, gaçawergin. [3.219]

Şahyr hemişe öz okyjysyny adamkärçilikli ahlak tarapdan edepli sypatlar bilen bezeýär. Ol öziñiň köp goşgusynda zähmetkeş adamy we onuň adamkärçilik mertebesini birinji orunda goýýar.

Edenli bol hem paýhasly.

Söý zähmeti käriñ bolsun

Ile mährem, türkanalyk-

Şu başisi ýaryñ bolsun. [3.219]

Gazak halkynyň Abaý şahyrdan başlanan realistik poeziýasynyň in gymmatly tarapy onuň aňrybaşy ynsanperwerligidir. Adamkärçilige hyzmat edýän poeziýany bolsa, ol näçe owadan bolsa-da, döwrebaп diýselerem ony hemme deñ derejede ykrar etmeýär. Şol sebäpli hem ol ýönekeý ynsanlaryň arasynda edil güneş ýalydyr. Abaý şahyryň sözi bakydyr, onuň sözüni saklap gelýän halk hem bakydyr.

Abaýyň öñdengörüjilik bilen: “Gazaklaryň arasynda ogurlygyň, gybadyň, duşmançylygyň, töhmediň ýitip gitjek günide geler we biz baýlyk bilen bilimi hakyky ýol bilen gazanarys” diýen sözleriniň ýerde galmandygyna bu günki günde dünýä şaýat.

Peýdalanylýan edebiýatlar:

1. Абай (Ибраһим Кунанбаев) 2.т. Аудармалар мен қара сөздер. Алматы, 1986.
2. Абай. (Ибраһим Кунанбаев) 1.т. Өлеңдер мен поэмалар. Алматы, 1986.
3. М.Көсәев. Әдебиат барада сөхбет. Ашгабат, 1972.
4. Абай Кунанбаев. Гошгулар. «Туркменистан» неширjаты. Ашгабат 1970.